

SOSIALISASI INTOLERANSI: PERAN SOSIALISASI SEKOLAH DALAM MENCEGAH PERILAKU INTOLERANSI DI SMP NEGERI 23 PEKANBARU

Annisa Defifa¹, Bagas Fedriadi Nur², Dea Ananta³, Lailatul Nasywa⁴, Ilham Hudi⁵, Putri Salsabilla⁶, Putri Wulandari⁷, Rafa Naura Apendi⁸, Vallerina Putri Eldayan⁹, Yurisyah Amalia Putri¹⁰

Program Studi Farmasi, Fakultas MIPA dan Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Riau,
Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia

Email: 240205065@student.umri.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of intolerance socialization and its influence on students' understanding and tolerance attitudes at SMP Negeri 23 Pekanbaru. Intolerance within the school environment is an issue that requires serious attention because it can affect the learning climate, peer relationships, and the character development of students. This research employs a descriptive qualitative method through observations, interviews with teachers and students, and documentation of socialization activities conducted by the school. The results show that intolerance socialization activities, including counseling sessions, classroom discussions, integration of related materials in Civics lessons, and the habituation of respectful behavior, have had a positive impact on students' awareness of the dangers of intolerant behavior. Students demonstrated increased understanding of various forms of intolerance and the importance of upholding the values of diversity. However, the implementation still faces challenges such as inconsistencies in activity schedules and limited educational media. Overall, intolerance socialization in SMP Negeri 23 Pekanbaru has contributed to creating a more inclusive and harmonious school environment, although stronger strategies and sustained programs are needed to achieve optimal outcomes.

Keywords: Intolerance socialization; tolerance attitude; character education; diversity; junior high school students; school environment.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan sosialisasi intoleransi serta pengaruhnya terhadap pemahaman dan sikap toleransi siswa di SMP Negeri 23 Pekanbaru. Intoleransi di lingkungan sekolah menjadi isu yang perlu memperoleh perhatian serius karena dapat memengaruhi iklim belajar, hubungan antar-siswa, dan pembentukan karakter peserta didik. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara dengan guru dan siswa, serta dokumentasi kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan pihak sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi intoleransi yang meliputi penyuluhan, diskusi kelas, integrasi materi dalam pelajaran PPKn, serta pembiasaan sikap saling menghargai telah memberikan dampak positif terhadap kesadaran siswa mengenai bahaya perilaku intoleran. Siswa menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai bentuk-bentuk intoleransi serta pentingnya menjunjung nilai keberagaman. Meskipun demikian, pelaksanaan sosialisasi masih menghadapi kendala berupa kurangnya konsistensi kegiatan dan keterbatasan media edukasi. Secara keseluruhan, sosialisasi

intoleransi di SMP Negeri 23 Pekanbaru terbukti berkontribusi dalam membentuk lingkungan sekolah yang lebih inklusif dan harmonis, namun perlu penguatan strategi dan keberlanjutan program agar hasil yang dicapai lebih optimal.

Kata Kunci: Sosialisasi intoleransi; sikap toleransi; pendidikan karakter; keberagaman; siswa SMP; lingkungan sekolah.

PENDAHULUAN

Intoleransi merupakan salah satu tantangan sosial yang semakin sering muncul dalam lingkungan pendidikan, terutama di tingkat sekolah menengah pertama, di mana siswa berada pada fase perkembangan psikologis yang rawan dipengaruhi oleh lingkungan, pergaulan, serta pemahaman yang masih terbatas mengenai perbedaan. Perilaku intoleran dapat dijumpai dalam bentuk diskriminasi, perundungan, pengucilan kelompok tertentu, hingga penyebaran ujaran kebencian yang berpotensi menimbulkan konflik antar-siswa. Fenomena ini tidak hanya mencederai hak-hak peserta didik, tetapi juga dapat mengganggu suasana belajar dan melemahkan upaya sekolah dalam membentuk karakter siswa yang berakhlak dan berwawasan kebhinekaan. Dalam konteks inilah, sekolah memiliki tanggung jawab besar untuk menanamkan nilai-nilai toleransi serta menjadi ruang yang aman, inklusif, dan mampu memfasilitasi pertemuan siswa dengan berbagai latar belakang. SMP Negeri 23 Pekanbaru merupakan salah satu sekolah yang berupaya menjalankan sosialisasi intoleransi sebagai wujud pencegahan terhadap munculnya perilaku yang mengancam keharmonisan lingkungan belajar. Sekolah melaksanakan berbagai program seperti penyuluhan, integrasi nilai toleransi dalam mata pelajaran PPKn, kegiatan ekstrakurikuler, serta pembiasaan sikap saling menghargai untuk menanamkan pemahaman mengenai keberagaman. Namun demikian, efektivitas sosialisasi sangat bergantung pada pemahaman guru, ketersediaan media pembelajaran, ketepatan metode, serta konsistensi pelaksanaan kegiatan. Mengingat pentingnya peran sosialisasi intoleransi dalam membentuk karakter siswa, penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan proses pelaksanaan sosialisasi intoleransi di SMP Negeri 23 Pekanbaru, dampaknya terhadap sikap siswa, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan bagi sekolah dalam mengembangkan strategi pendidikan karakter yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis, aman, dan bebas dari perilaku intoleran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai pelaksanaan sosialisasi intoleransi di SMP Negeri 23 Pekanbaru. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali pengalaman, persepsi, serta dinamika interaksi antara guru dan siswa selama proses sosialisasi berlangsung. Penelitian dilaksanakan di lingkungan sekolah dengan melibatkan guru PPKn, guru BK, wali kelas, serta siswa dari berbagai tingkat kelas sebagai informan utama. Data dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap kegiatan sosialisasi di kelas maupun dalam kegiatan sekolah lainnya, wawancara mendalam dengan guru dan siswa untuk memperoleh informasi mengenai pemahaman, pengalaman, serta perubahan perilaku terkait intoleransi, serta dokumentasi berupa foto kegiatan, modul sosialisasi, dan catatan sekolah terkait program pendidikan karakter. Seluruh data dianalisis menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik, sehingga informasi yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat menggambarkan secara komprehensif sejauh mana sosialisasi intoleransi dijalankan serta dampaknya terhadap siswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi intoleransi di SMP Negeri 23 Pekanbaru telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang dirancang untuk menanamkan pemahaman siswa mengenai pentingnya toleransi dan bahaya perilaku intoleran. Sekolah mengintegrasikan materi toleransi dalam pembelajaran PPKn dengan membahas isu keberagaman, hak asasi manusia, dan resolusi konflik, sehingga siswa tidak hanya memahami konsep secara teoretis tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, guru BK secara aktif memberikan penyuluhan mengenai bentuk-bentuk intoleransi, seperti diskriminasi berdasarkan agama, etnis, atau kondisi fisik, serta menjelaskan dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap hubungan sosial dan pembentukan karakter siswa. Kegiatan ekstrakurikuler dan proyek Profil Pelajar Pancasila juga berkontribusi memperkuat sikap toleran melalui kolaborasi antar-siswa yang berasal dari beragam latar belakang. Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa, mereka mengaku lebih memahami pentingnya menghormati perbedaan setelah mengikuti kegiatan sosialisasi, dan hal ini tercermin dari berkurangnya perilaku mengejek, mengucilkan teman, atau membuat komentar yang bersifat diskriminatif. Para guru juga melaporkan adanya perubahan positif dalam interaksi siswa di kelas, terlihat dari meningkatnya empati, kemampuan bekerja sama, serta suasana kelas yang lebih harmonis. Meski demikian, pelaksanaan sosialisasi intoleransi masih menghadapi sejumlah kendala, seperti kurangnya ketersediaan media pembelajaran yang menarik, keterbatasan waktu karena padatnya kurikulum, serta variasi pemahaman siswa yang dipengaruhi oleh latar belakang keluarga dan lingkungan sosial. Kendala-kendala ini berdampak pada belum optimalnya keberlanjutan program sosialisasi, sehingga diperlukan

strategi yang lebih sistematis dan dukungan fasilitas yang memadai untuk meningkatkan efektivitas kegiatan. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi intoleransi memberikan dampak positif, namun perlu diperkuat melalui perencanaan yang lebih matang, pelatihan guru, serta pembiasaan yang dilakukan secara konsisten.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sosialisasi intoleransi di SMP Negeri 23 Pekanbaru telah dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan, mulai dari penyuluhan, integrasi nilai toleransi dalam pembelajaran PPKn, kegiatan ekstrakurikuler, hingga pembiasaan sikap positif di lingkungan sekolah. Pelaksanaan kegiatan tersebut mampu meningkatkan pemahaman siswa mengenai bentuk-bentuk intoleransi serta memberikan kesadaran akan pentingnya menghormati perbedaan dalam kehidupan sosial. Perubahan perilaku siswa terlihat dari meningkatnya empati, kemampuan bekerja sama, serta menurunnya tindakan mengejek atau mengucilkan teman. Meskipun demikian, kegiatan sosialisasi masih perlu diperbaiki karena sejumlah kendala seperti kurangnya media edukasi, tidak konsistennya pelaksanaan kegiatan, serta perbedaan pemahaman siswa yang dipengaruhi oleh latar belakang keluarga. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan program yang lebih terstruktur, penyediaan fasilitas pendukung, serta pelatihan guru agar proses sosialisasi dapat berjalan secara berkelanjutan dan membangun lingkungan sekolah yang semakin

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S. (2021). Pendidikan Karakter dan Pencegahan Intoleransi pada Peserta Didik. Jakarta: Kencana.
- Fitriani, R., & Yuliana, S. (2020). Peran Sekolah dalam Mencegah Sikap Intoleransi di Kalangan Remaja. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 8(2), 145–158.
- Maulana, A. (2022). Implementasi Nilai Toleransi dalam Pembelajaran PPKn. *Jurnal Civic Education*, 11(1), 33–48.
- Pratiwi, M. (2023). Strategi Sekolah dalam Menanamkan Karakter Toleran. Bandung: Alfabeta.
- Sari, P., & Rahman, D. (2021). Penguatan Pendidikan Karakter sebagai Upaya Membendung Intoleransi pada Siswa SMP. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 9(3), 201–210.